

Alerta de risco tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de conhecimento às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso as informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção e controle em situações de emergência em saúde pública.

ALERTA CIEVS

SÍFILIS

INFORMAÇÃO: Aumento dos casos de Sífilis

A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, provocada pelo *T. pallidum*, crônica, curável e exclusiva do ser humano. A transmissão se dá principalmente por via sexual, mas também pode ser transmitida verticalmente durante a gestação de uma pessoa não tratada de forma adequada. Atualmente, vivemos um período de reemergência da doença.

TRATA-SE DE UM CONDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA REGULAR (EM ATÉ 07 DIAS).

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

A sífilis se manifesta clinicamente em três estágios, relativos ao tempo de instalação do quadro.

Sífilis primária: Cancro duro (úlceras genitais).

Sífilis secundária: Lesões cutâneo-mucosas (roséola, placas mucosas, sífilides papulosas, sífilides palmoplantares, condiloma plano, alopecia em clareira, madarose, rouquidão).

Sífilis terciária: Lesões gomosas e nodulares de caráter destrutivo.

TODA ERUPÇÃO CUTÂNEA DE CAUSA INDETERMINADA DEVE SER INVESTIGADA COM TESTES PARA SÍFILIS.

DIAGNÓSTICO

É feito a partir da junção de dados clínicos, epidemiológicos e sorológicos, sendo necessária a presença de um teste treponêmico positivo (FTA-abs ou teste rápido [TR]) e de um teste não-treponêmico reagente (VDRL).

Se paciente gestante, vítima de violência sexual, com chance de perda de seguimento, com sinais/sintomas de sífilis ou sem diagnóstico prévio: introduzir tratamento na presença de TR positivo.

Alerta de risco tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de conhecimento às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso as informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção e controle em situações de emergência em saúde pública.

ALERTA CIEVS

SÍFILIS

TRATAMENTO

O tratamento de escolha é com a **penicilina benzatina**, sendo a única medicação com eficácia comprovada na gestação. A posologia dependerá do estágio clínico da doença:

- **Sífilis recente (com até 01 ano de evolução):** 2,4 milhões UI, IM, dose única, sendo 1,2 milhões em cada glúteo.
- **Sífilis tardia (com mais de 01 ano de evolução OU tempo de evolução ignorado/desconhecido):** 2,4 milhões UI, IM, 1x/semana (sendo 1,2 milhões em cada glúteo) por 03 semanas.
- **Neurosífilis:** Penicilina Cristalina 18-24 milhões UI, 1x/dia, EV, administrada em doses de 3-4 milhões UI, a cada 4h ou por bic, por 14 dias.

O **tratamento alternativo** com doxiciclina ou ceftriaxona pode ser considerado. No entanto, **para gestantes, é definido como tratamento não adequado**. Além disso, é importante que tanto o paciente quanto a sua parceria sejam devidamente tratados.

O **monitoramento** do tratamento deve ser realizado por meio de **teste não-treponêmico (VDRL)**, o qual deve ser solicitado **mensalmente para gestantes e trimestralmente para a população geral até o 12º mês de acompanhamento**.

CRIANÇA EXPOSTA À SÍFILIS E SÍFILIS CONGÊNITA

Consiste na transmissão do *T. pallidum* por **via transplacentária** ou por **contato direto com a lesão no momento do parto**. A maioria dos casos acontece ou por **ausência de testagem durante o pré-natal** ou por **tratamento materno não adequado**.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

SÍFILIS CONGÊNITA PRECOCE

Natimorto/ Aborto espontâneo;
Prematuridade;
Baixo peso ao nascer (<2.500g);
Hidropsia fetal não imune.

MANIFESTAÇÕES SISTÊMICAS:

Febre, hepatoesplenomegalia, icterícia, linfonomegalia generalizada, atraso no desenvolvimento neuro psicomotor, rinite sífilítica, exantema maculopapular/vesicular, anemia, trombocitopenia, leucopenia/linfocitose, alterações musculoesqueléticas e neurológicas.

SÍFILIS CONGÊNITA TARDIA:

Fronte olímpica, nariz em sela, coriorretinite, atrofia óptica, perda auditiva sensorial, dentes de Hutchinson, fissuras periorais, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, tibia em sabre e artrite indolor.

